

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NA'T G'AZALLARNING BOSH QAHRAMONI

Ziyoda G'AFFOROVA,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi, "Shuhrat" medali sohibasi

gafforovaziyoda1959@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887811>

Annotatsiya. *Ma'ruzada buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiyning "Xazoyin ul-maoniy" devonlaridagi na't g'azallari bosh qahramoni bo'lmish Muhammad payg'ambar (s.a.v.) ta'rif va tasviri tahlil etiladi, shu tariqa uning bani bashar orasida eng komil insoni ekani yoritiladi. Shu tariqa qisman shoirning na't g'azal yaratish mahorati ham yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Alloh, Muhammad (s.a.v.), Navoiy, g'azal, na't, bosh qahramon, komil inson, nur, mo'jiza, me'roj, shafolat.*

Аннотация. *В данном докладе анализируется описание и образ пророка Мухаммеда (с. а. в.), главного героя газелей на'т в диванах "Сокровищниц мыслей" ("Хазайн ул-мааний") великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, тем самым освещается, что он является самым совершенным человеком среди человечества. Таким образом, отчасти освещается мастерство поэта в создании газелей на'т.*

Ключевые слова: *Аллах, Мухаммад (с. а. в.), Навои, газель, на'т, главный герой, совершенный человек, свет, чудо, вознесение (ми'радж), заступничество (шафаат).*

Annotation. *This report analyzes the description and image of the Prophet Muhammad (s. a. v.), the main character of the ghazals na't in the divans "Treasuries of Thoughts" ("Khazain ul-maaniy") of the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi, thereby highlighting that he is the most perfect person among humanity. Thus, the poet's skill in creating ghazals is partially illuminated.*

Keywords: *Allah, Muhammad (s.a.v.), Navoi, ghazal, na't, main character, perfect man, light, miracle, ascension (mi'raj), intercession (shafaat).*

Komil inson g'oyasi islom ta'limoti, xususan, uning yuksak yo'nalishi bo'lmish tasavvuf falsafasida asrlar mobaynida targ'ib va tashviq qilib kelindi. Komillikning namunasi sifatida esa payg'ambarimiz – Muhammad alayhissalom hayotlari va faoliyatlari o'rnatilib ko'rsatildi.

Taniqli adabiyotshunos Ibrohim Haqqul qalamiga mansub "Zanjirband sher qoshida" kitobining bir bobi maxsus "Barchadin sharaflisi – komil inson" [8:133 – 220] deb ataladi va unda Navoiy she'riyatida komil inson talqini maxsus o'rganiladi. Olimning talqinicha, Navoiy: "Barcha sharaflilardan sharaflisi – inson" [8: 211], deb hisoblaydi. "Biroq har qandayi emas, balki komil inson. Ma'naviy kamolotida aqlni ham lol-u hayron qoldiradigan chinakam inson" [8:211-212]. Navoiyshunos Muslihiddin Muhiddinovning "Alisher Navoiy va uning salaflari ijodida inson konsepsiyasi" [6] mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida ham bu mavzu alohida

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

olgan holda o'rganiladi. Unda adabiyotimizda komillikning oliy namunasi – komil inson timsoli deb hazrati Muhammad Rasululloh tilga olingani e'tirof etilgan.

Payg'ambarimiz(s.a.v.)ning komil inson sifatida ta'riflanishini Alisher Navoiy asarlari, jumladan, uning na't g'azallarida ham ko'ramiz. Shoirning Muhammad (s.a.v.) ta'rifida bitgan, shu paytgacha nisbatan kam e'tibor qilingan, deyarli tadqiq etilmagan bu maxsus na't g'azallari boy ma'naviy-ma'rifiy mulkimiz ekani, u bizga komil inson tarbiyasi uchun juda-juda asqotishini mustaqillik davriga kelib to'la his etdik.

Hozir yoshlarni boy madaniy merosimiz, tarixiy an'analarimizga hurmat ruhida, yuksak ma'naviy fazilatli insonlar qilib tarbiyalashga hukumat doirasida katta e'tibor berilyapti. Bu masala bugun davlat ahamiyatiga ega vazifaga aylandi. Shuning uchun o'tmishdagi buyuk zotlarning hayoti va faoliyati, ezgu amallarini o'rganib, yoshlarni ulardan o'rnak olishga chorlashimiz kerak. Mutaraqiy mamlakatlar xalqlari hamisha shunday yo'l tutgan.

Muhammad (s.a.v.) eng buyuk inson ekanini islom olami to'liq tan oladi, albatta. Biroq bugun insoniyat orasida eng ulug' zot kimligini aniqlashga G'arb dunyosi ham jiddiy qiziqapti. "Ilohiy mo'jizalar" kitobida chop etilgan "Eng buyuk inson" maqolasida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, amerikalik Mayk Xart "Tarixda 100 buyuk odam" degan kitob e'lon qilgan. Bu olim insoniyat tarixida hozirgacha ma'lum buyuk insonlarning qobiliyatlari, kurashlari, a'mollari, tatbiqot va muvaffaqiyatlari haqidagi ma'lumotlarni kompyuter hofizasiga kiritadi. Keyin inkor etib bo'lmaydigan matematik yo'l bilan ularning eng qudratlisini aniqlashga tushadi. Eng oxirgi natijani olish uchun tugmachani bosganda, kutilmagan va o'ta hayajonli natija kelib chiqadi. Kompyuterda Yer yuzidagi shu vaqtgacha yashab o'tganlar ichidagi eng buyuk insonning nomi yoziladi: "Hazrati Muhammad sallallohi alayhi va salam" [3:35]. Maqolada yozilishicha: "Bu tadqiqot olimning mutaassib o'rtoqlariga yoqmadi va u qattiq qarshilikka uchradi. Lekin Xart, natija menga bog'liq emas, deganday qilib, kompyuterni ko'rsatish bilan kifoyalanadi. Va o'zi ham boshqacha natijadan umid qilibmi, tadqiqotini qayta-qayta takrorladi va tekshirib chiqdi. Shunga qaramay, ekrandagi ism, baribir, o'zgarmadi" [3:35].

Shundan ham ma'lum bo'lib turibdiki, Muhammad (s.a.v.) – eng buyuk inson. Islom avval boshdan dunyoning ibtidosidan to intihosigacha barcha odamlarning eng buyugi – Muhammad, deb hisoblaydi.

Bu bobda Navoiy na't g'azallaridagi nur, shafolat va mo'jizalar talqinida ana shu komil inson tasvirini ko'rib o'tamiz. Binobarin, komil inson g'oyasi milliy mafkuramizning eng asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Bu haqda "Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" risolasida, jumladan, shunday so'zlarni

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o'qiyimiz: "Komil inson g'oyasi – ham milliy, ham umumbashariy mohiyatga ega bo'lgan, odamzotga xos eng yuksak ma'naviy va jismoniy barkamollikni mujassam etgan, uni hamisha ezgulikka undaydigan olijanob g'oyadir" [5:56]. Mazkur risolada "barkamol inson haqidagi yuksak g'oyalar", jumladan, "Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarimizning asarlarida, ayniqsa, teran ifoda topgan"i [5:56] ham qayd etilgan.

Ko'rinib turibdiki, na't g'azallarda komil inson g'oyasini o'rganishning ham tashqi, ham ichki jihatlari mavjud. Yuqorida biz masalaning tashqi jihatlari imkon qadar to'xtab o'tdik. Ushbu bobda mazkur mavzuning ichki jihatlari tahlil etishga harakat qilamiz.

Komil inson masalasini yoritishda Muhammad payg'ambar bilan bog'liq eng muhim jihatni esdan chiqarmaslik kerak. Professor Najmiddin Komilov bu haqda shunday yozadi: "Ibn al-Arabiyning fikricha, komil insonning Yerdagi timsoli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu vasallamdir. Ul zot vujudida aqliy, ruhiy kamolot, dunyoviy va ilohiy bilimlar jamuljam edi. Payg'ambarimiz xalq va Haq muqobilida turardilar va orada vosita edilar. Shunday bo'lgach, hamma odamlarni ham va, hatto, anbiyo va avliyolarni, donishmandlarni komil inson deb atash joiz emas. Va agar payg'ambardan o'zga zotlarga nisbatan bu sifat aytilar ekan, buni shartli ta'rif yoinki shu ulug' martabaga hurmat-ehtirom belgisi sifatida qabul qilish kerak" [4:145].

Na't g'azallar orasida shundaylari ham borki, ularda mohiyatan Navoiyning umumijodiga aloqador his-tuyg'u aks etadi, shu tariqa muhim fikr-mulohaza, talqin ilgari suriladi. Ularni o'rganish, atroflicha tahlil etish navoiyshunosligimiz uchun alohida ahamiyatga ega, deb o'ylaymiz.

Gap shundaki, "Navodir ush-shabob"ning 7-g'azalida shoir o'zining buyuk kitobi – "Xamsa"ni yozishda ham, jumladan, Muhammad payg'ambar (s. a. v.) ruhi madad berganini qayd etadi.

Mantiqan bu g'azalni ham baytma-bayt tahlil etish maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Matla'da shoir rasullar, ya'ni payg'ambarlar ahli hammasi senga oshiq (bediling), sen esa ularga dilrabosan, ey nabiy, xush kelibsan, marhabo, ruhingga fido bo'lay, deydi:

Bediling xayli rusul, sensen alarg'a dilrabo,

Nabiy, ruhiy fidoka ahlan va sahlan marhabo.

Keyin uni ta'rif-tavsif qilishda davom etadi, ya'ni gohida davlat boshingdan bulut soyaboni ketmaydi, goh falakka parvoz etgan ulovingga (markabingg'a) shamol (payki sabo) ham yetolmaydi, deydi:

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Goh davlatliq boshingdin ketmayin chatri sahob,
Gah falakrav markabingg'a yetmayin payki sabo.

Kechalari vaslingga yetolmaganidan haqiqiy tong (subhi sodiq) har sahar
Quyosh panjasi bilan ko'ylagini yaktakka (qaboga, ya'ni erkaklarning jubba
ostidankiyiladigan uzun va keng ust kiyimiga [2:11]) aylantiradi: Shomi vasling
topmag'ang'a subhi sodiq har sahar,

Panjayi xurshid ila pirohanin aylar qabo.

Bu yerda shoir ana shunday tabiiy go'zal tasvir orqali har kuni tong otishini
go'yo shomning payg'ambar vasliga yetolmaganidan keyin sodir bo'lgan voqea
yanglig' bayon etadi.

Keyingi baytda lirik qahramon to'g'ridan-to'g'ri o'z ichki tuyg'usini
ifodalashga o'tadi:

Tufrog' o'lmishmen qo'yay deb ostonbo'sung'a yuz,

Holima rahm aylabon qilma bu ranjimni habo.

(Baytning birinchi misrasi devon nashrida Tufrog' o'lmish, men qo'yay deb
ostonbo'sung'a yuz tarzida berilgan. Ammo biz "Navoiy asarlari tilining izohli
lug'ati"dan to'g'ri variantni oldik [1:531]).

Ya'ni men ostonbo'singga (so'zma-so'z – ostonangni o'pishga, mazmunan esa
haddan tashqari hurmat bilan xizmatda bo'lishga) yuz qo'yay deb tufrog' bo'libman,
shuning uchun ahvolimga rahm qilib, bu ranjlarimni behudaga ketkazma... Bu
to'g'ridan-to'g'ri Muhammad alayhissalomga murojaat tarzida kelyapti.

Navbatdagi baytda lirik qahramon aytadiki, bunday (ya'ni sening xizimating
yo'lida tuprog' bo'lgan) kishiga sheri gardun (so'zma-so'z – osmon sheri, bu ifoda
orqali mantiqan Asad burjiga ishora qilinyapti) ham bo'yni bog'liq it bo'ladiki, u
sening eshiging itlarini o'ziga qarindosh (aqрабо) deb topadi:

Sheri gardun ul kishiga bo'yni bog'liq bo'lg'ay it, –

Kim eshiging itlarin topqay o'ziga aqрабо.

Begona, ya'ni maqta'dan oldingi baytda shoir kutilmaganda "Xamsa"dek
buyuk asar yozish o'ziga muyassar bo'lganini bevosita besh oli abo ruhlari madadi
bilan bog'laydi:

Bo'lmag'ay erdi muyassar "Xamsa", ya'ni panj ganj,

Qilmasa erdi madad holimg'a besh oli abo.

"Oli abo" deganda islomda Muhammad (s.a.v.), u kishining kuyovlari
bo'lmish Hazrat Ali, qizlari bo'lmish Fotima, nabiralari – Hasan va Husan
tushuniladi [7:910]. Shoir, bu besh kishining ruhi besh dostonimni yozishga
madadkor bo'ldi, demoqchi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Maqta'ning g'azaldagi xulosaviy ahamiyati shundan iboratki, unda lirik qahramon Navoiyga murojaat etib, dardingga u (Muhammad alayhissalom) shuning uchun chora qiladiki, u ham rasul (ya'ni Allohdan risola – Qur'on olgan), ham amin (ya'ni vakil qilingan), ham mustafo (ya'ni tanlab olingan), ham mujtabo (ya'ni saralab olingan, mumtoz):

Ey Navoiy, chorayi dardingni qilg'ay ulki, bor

Ham rasulu ham amin, ham mustafo, ham mujtabo.

Tasavvufda, komil inson ruhigina u o'tib ketganidan keyin ham kishiga madad bera oladi, deb qaraladi. Tahlilga tortilgan g'azalda esa Muhammad alayhissalom komillar komili sifatida talqin etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. To'rt tomlik. T. 2. –Toshkent: Fan, 1983.
2. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. To'rt tomlik. T. 4. – Toshkent: Fan, 1985.
3. Ilohiy mo'jizalar. – Toshkent: Cho'lpon, 1995.
4. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. K. 1. – Toshkent: Yozuvchi, 1996.
5. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent: O'zbekiston, 2000.
6. Muhiddinov M. Alisher Navoiy va uning salafлари ijodida inson konsepsiyasi. Filol. f. d. ... diss. avtoref. – Toshkent: Nashriyotsiz, 1995.
7. Farhangi zaboni to'chik'i. Iborat az du qild. Q. I. – Moskva: Sovetskaya ensiklopediya, 1969.
8. Haqqulov I. Zanjirband sher qoshida. – Toshkent: Yulduzcha, 1989.